

OSSURIYA DAVLATI HARBIY ISH SAN'ATI TARIXI

Qosimova Zebiniso
Davronova Mo'tabar

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570790>

Annotatsiya: Ossuriya Mesopotamiyaning shimolida, Dajla daryosi yuqori oqimi bo'ylarida qadimda mavjud bo'lgan davlat (m.a XX – VII asrlar) hisoblanadi. Ashshur (Assur) shahar – davlati nomidan olingan bo'lib, Ossuriya aholisi asosan, somiy–akkad xalqlariga mansub bo'lgan. M.a XVIII – asr boshida Ashshur yirik davlatning markazi bo'lgan. Keyinchalik Bobil, XVI – XV asrlarda Mitanni davlatlari qo'l ostiga o'tgan. Ushbu maqolada qadimgi Ossuriya davlatida harbiy tizimning yo'lga qo'yilishi va harbiy qo'shinning tuzilishi bilan bog'liq masalalar o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: Qadimgi sharq, harbiy, armiya, Ossuriya, davlat, flot, qo'shin, jangchi, mudofaa, qurol, imperiya, kema, dengiz, quruqlik

Kirish: Qadimgi Yaqin Sharqda dunyodagi ilk davlat birlashmalari tashkil topgan. Bu davlatlar apparatining asosiy tayanchlaridan biri qo'shin qurolli kuchlar hisoblangan. Tasodif emas qadimgi Sharqdagi ilk davlat birlashmalarining tepasida odatda harbiy sarkardalar turgan. Harbiy ish tarixi kishilik o'tmishi tarixining ajralmas tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ma'lum bir davlatning, jamiyatning taraqqiy etishi yoki aksincha inqirozga uchrashi bilan harbiy soha ham rivojlangan yoki aksincha inqirozga uchragan.

M.a XIX asrda Dajla daryosining yuqori oqimida markazi Ashshur shahri bolgan Osuriya davlati vujudga keladi. Bu davlat o'z tarixida yuksalishlar va qiyinchiliklar davrini boshidan kechirib, m.a XIX asrdan 605-yilgacha hukm surgan. Kichik davlatdan vujudga kelgan va keyinchalik qadimgi dunyoning eng yirik imperiyalaridan biriga aylangan Ossuriya unda yashovchi etnik guruhlar bilan o'zaro munosabatlarning o'ziga xos tartibini ishlab chiqdi. Aynan shu davlatning mafkuraviy tizimiga qiziqish unda tashqi siyosatni asoslovchi va mamlakat ichidagi munosabatlarni tartibga soluvchi birinchi imperiya tipidagi mafkura yaratilganligi bilan izohlanadi. Uning asosiy qoidalari keyinchalik Yaqin Sharq mintaqasining bir qator davlatlari tomonidan qabul qilingan. Qadimgi Ossuriya tarixi uchta asosiy davrga bo'linadi. Bulardan dastlabkisi Qadimgi Ossur davri bo'lib, u M.a XX-XVI asrlar orasidagi davrni o'z ichiga oladi va u eng Qadimgi Ossur davri deyiladi. Ossuriya tarixining ikkinchi davri O'rta Ossur podsholigi deb nomlanib, M.a XVI-XI asrlar oralig'idagi davrni o'z ichiga oladi. Ossuriya tarixining so'nggi davri M.a X-VII asrlarni o'z ichiga olib, yangi podsholik ayni paytda Buyuk Ossur saltanati deb yuritilgan.

Adabiyotlar tahlili: Harbiy ish tarixi mazmunan juda keng qamrovli soha sifatida harbiy sohaga tegishli barcha tushunchalarni - harbiy siyosat, jang mahorati, qurol-yarog'lar, mudofaa tizimi, harbiy san'at, ayni paytda urushlar tarixini ham kamrab oladi. Jamiyat hayotida ilk davlatlar yuzaga kelishi bilan ularning chegaralarini, aholining tinchligini ta'minlash, tashqi hujumlardan himoyalash maqsadida mudofaa inshootlari barpo etila boshlandi, harbiy qo'shin tuzish, qurol-yarog'larni takomillashtirish davlatning muhim funksiyasiga aylandi. Shu sababli harbiy san'at tarixi davlatchilik tarixi bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanib keldi. Ossuriya harbiy san'ati Misrga qaraganda yuqori darajada taraqqiy etgan edi. Ossuriya davlati harbiy sohaga jiddiy e'tibor berib, kuchli armiyani

shakllantirgan. M.a XV asrdan boshlab Ossuriya yuksalishining yangi davri boshlanadi. Ossuriya yuksalishining yangi davri boshlanadi. Qadimgi Mesopotamiya shahar – davlatlarida harbiy san'at tarixini qisqacha yoritilishini V.V. Struve¹, I.M.D'yakonov², tadqiqotlarida ham kuzatamiz. Qadimgi Sharq xalqlari harbiy san'ati tarixida katta iz qoldirgan Ossuriya davlatida harbiy ish to'g'risidagi tadqiqotlarni D.CH. Sadaev³, L.Lipin, A.Belov⁴ va S.S. Solov'evalar⁵ olib borgan. Xetlarda harbiy siyosatning olib borilishi va qo'shin qurollanishi to'g'risidagi tadqiqotlarni G.G.Giorgadze⁶ va G.A.Melikishvili⁷ olib borishgan. Qadimgi Urartu podsholigining mudofaa va harbiy ishi san'ati to'g'risidagi tadqiqotlarni B.B.Piotrovskiy⁸, V.V.Shleev⁹, K.A. Sofronenko¹⁰ va yana shuningdek Old sharqda, Xett, Ossuriya va Urartu malakatlarida yilqichilikning paydo bo'lishi va uni harbiy sohaning asosiy qismiga aylanishi, ilk jang aravalarining qo'llanishi va ilk otliq qo'shinning paydo bo'lishi kabi ma'lumotlarni V.B. Kovalevskaya¹¹ o'z tadqiqotida keng yoritgan.

Asosiy qism: Osuriyaning ko'p sonli armiyasi harbiy kolonistlardan iborat bo'lib,shu bilan birga,bu armiya orlein aholisining keng qatlamlari dan iborat bo'lgan Ossuriya tomonidan bo'ysindirilgan va unga qo'shib olingan mamlakatlar aholisi ham kiritilgan. Araxtu kanalga tushirib yuborilgan. Ashshurbanipal hukmronligi davrida (m.a 669-626 yillar) Ossuriya Fors qo'ltig'ida o'z hukmronligini mustahkamlash uchun Eron qo'ltig'ida filot qurishga harakat qilganlar. Ammo bunda ham Finikiya kemasozlarning yordamisiz ish bitmagan ekan. Dengiz bo'yi Xaldehyasidagi Ossur bosh qo'mondoni Belibni Ashshurbanipalga yozgan maktublaridan birida finikiyaning Sidon shahridan 20 ta Mohir kemasoz ustalari yuborilgan.Ossuriya armiyasi istilochilik urushlarida yashin tezligida hujum qilish taktikasini qo'llagan. Istilochilik yurishlari natijasida kiritilgan o'ljalar haqida ma'lumot berilgan. Masalan podsho Sinaxrib davrida Bobildan 208 ming asr 720 ta ot va hachir 11073 eshak, 5230 tuya, 80100 buqa va sigir, 80600 boshli qo'y va echki haydab kelingan. Ossuriyaliklarning yana bir taktikasini dushmani terror qilish usuli istilo qilinayotgan mamlakat aholisini va armiyasini dahshatga solib qo'rqitish usuli bo'lgan. Ossuriya armiyasi Old Osiyoda o'zining shafqatsizligi bilan tanilgan m.a XIV asrda podsho Salmanasar I Old Osiyoda Ossurlarning azaliy raqibi bo'lgan Xett davlati armiyasiga qaqshatgich zarba bergan. Xett armiyasini katta qismi asrga olindi. Sarmanasar I Old Osiyodagi asirlarni 15 mingtasini ko'r qilgan Ossuriyaliklar harbiy san'ati tarixida ilk bor razvedka, ayg'oqchilik maxsus xizmat turi yo'lga qo'yganlar. Arxeologik

¹ Струве В.В. Государство Лагаш XXV-XXIV вв. до. н. э. М., 1961.

² Дьяконов И.М. Общественный и государственный строй Древнего Двуречья. Шумер. – М., 1959; Дьяконов И.М. —Государственный строй древнейшего Шумерал. // Вестник древней истории. – М., 1952. №2; Дьяконов И.М. О пленных в Ассирии и Урарту. // Вестник древней истории. – М., 1952. №2.

³ Садаев Д. Ч. История древней Ассирии. – М., 1979.

⁴ Липин А. Белов А. Глиняные книги. – Л., 1956.

⁵ Соловьева С.С. Элам и завоевательная политика Ассирии при Ашшурбанипале. – Древний Восток и Античный мир. – М., 1972.

⁶ Гиоргадзе Г.Г. Борьба хеттов за северную Сирию в период древнего царства. // Вестник древней истории. – М., 1964, №1; Яна ўша. Очерки по социально экономической истории Хеттского государства. – Тбл., 1973.

⁷ Меликишвили Г.А. Возникновение Хеттского царства и проблема древнейшего населения Закавказья и Малой Азии. // Вестник древней истории. – М., 1965. №1.

⁸ Пиотровский Б.Б. Ванское царство. – М., 1959; Яна ўша. Урартская колесница. – Древний мир. – М., 1962.

⁹ Шлеев В.В. Урартские крепости Закавказья и проблема их изучения. / Автореферат диссертации на соискание ученого степени кандидата истории. – М., 1954.

¹⁰ Софроненко К.А. Общественно – политический строй Урарту. – М., 1961.

¹¹ Ковалевская В.Б. Конь и всадник. – М., 1977.

qazishmalar vaqtda Sargon II ning (m.a722-705)yillar hukmronlik qilgan. Saroydan juda ko'p qurol-yarog'lar topilgan. Ossuriyada paydo bo'lgan bu askari qismlar „muhandislik“ askari ham Ossuriyada paydo bo'lgan bu askari qismlar tog'lardan yo'l ochishi, oddiy va panton ko'priklarda ham askarlar uchun lagerlar qurishda foydalanilgan. Bir qancha joylarda jumladan Zanjirlida (hozirgi Turkiya hududi) topilgan qal'alarning hozirgacha saqlanib qolgan harobalari, qadimgi Ossuriyada qal'a qurish texnikasi g'oyat yuksak darajada bo'lganidan dalolat beradi. Ossuriya armiyasi taktikasiga kelganda m.a 655 yilda Elamliklar bilan Suza shahri yaqinidagi jang orqali ba'zi tasavvurlarini hosil qilish mumkin. M.a 655 yilda Elamliklar Ossuriyani Mesopotamiyadan siqib chiqargan va shu maqsadda ularga yurish qilganlar Elamliklar Ulam daryosi orqasida mudofaa chizig'ini egalladilar. Ossur podshosi Sargon Kipr oroliga kuchli harbiy dengiz ekspeditsiyasini tashkil qilganda Finikiya dengiz flotidan foydalangan. Finikiya dengizchilik sohasida mohir bo'lganliklari uchun ular butun bir Old Osiyoda o'z kemalari dengizchilari kemasozlari bilan turli shartlar bilan asosida o'zlari uchun foydali shartlarda xizmat ko'rsatganlar. Sinaxerib podsholigi davrida Eron qo'ltig'iga flot jo'natilishi natijasida Ossuriya yozuvlarida mufassal bayon etilgan. Shu maqsad uchun zarur bo'lgan kemalarni Nineviyada Finikiyalik kemasozlar qurgan. Bu kemalarga Tir sizdan va Iyonyadan keltirilgan tajribali dengizchilar xizmat qilgan. Bu kuchli flot Tigr daryosining quyi oqimi bilan Opisga jo'natilgan Shundan keyin kemalar quruqlikdan sudrab. Masalan: Sargonning og'li Sinaxerib m.a 705-781 yillar „g'arbiy mamlakat“dan keltirilgan asrlardan 10 ming kamonchi va 10 ming qalqonchi askar tuzib, ularni o'z armiyasiga qo'shgan. Ashurnasirpal esa (m.a VII asrda elamdan urishib olingan o'lkalaridan keltirilgan komanchular, qalqonchilar, kosib va temir chiqarish armiya safini to'ldirgan. Ossuriya armiyasida Old Osiyoda birinchi bo'lib m.a IX asrda o'tliq qismlar va alohida muhandis qismlar tashkil qilgan. Kutilmagan vaziyatni tug'dirish uchun Ossuriya sarkardalari tungi hujum qilish usulini qo'llagan. M.a VIII asrda Ossuriyaning islohotchi podshosi Tiglatpalasan III 746-727 harbiy islohot o'tkazgan. Islohatgacha armiya aholidan ko'ngillilardan olingan. Ossuriya armiyasi qat'iy tuzilmaga ega bo'lgan asosiy tashkiliy birlik kistr (otiryat) 500-200 askardan iborat bo'lib kistr, elliklik u yana o'nliklarga bo'lingan. 2000-50-10 bir necha kistr emuka kuchini tashkil etgan. Har 200 piyoda askarga o'rtacha 10 o'tliq, bir jang aravasi vir yaxshi qurollangan piyoda askarlarga ikki kamonchi to'g'ri kelgan. Bundan tashqari Ossuriya armiyasida jangovor qobilyatga ega bo'lgan, muntazam harbiy qism-podsho polki bo'lgan. rbiy dengiz floti. Avval boshda Ossuriyada deyarli dengiz floti bolmagan. Harbiy yurishlar paytida daryolarnii kechib o'tishga ham to'g'ri kelgan. Armiya suv havzasini teriga havo to'ldirib suzib o'tgan. Otlar esa o'zlari suzib o'tishgan. Keyinchalik Ossuriya o'z dengiz flotini qurishni boshlaydi. Ko'pincha Osuriya boshqa mamlakatlaming, birinchi galda, kemasozlik, dengizchilik yuqori darajada rivojlangan, qudratli savdo flotiga ega bolgan Finikiyaning dengiz flotidan foydalangan. Ossuriya Finikiya kemasozlariga harbiy kemalarni qurishga buyurtma bergan. Bu kemalar raqib kemasiga taran zarbasi berish uchun o'tkir burunli qilib yasalgan. Eshkakchilar ikki qavatda joylashgan. Kemalar Dajla va Frotida qurilib, Fors qoltig'ida suvga tushirilgan. Osur podshosi Sargon Kipr oroliga kuchli harbiy dengiz ekspeditsiyasini tashkil qilganda Finikiya dengiz flotidan foydalangan. Finikiyaliklar dengizchilik sohasida mohir bolganlari uchun ular butun Old Osiyoga o'z kemalari, dengizchilari, kemasozlari bilan turli shartlar asosida o'zlari uchun foydali shartlarda xizmat ko'rsatganlar. Yilnomachilarning keltirgan ma'lumotlariga ko'ra Ossur podsholari,

sarkardalari rahbarligidagi jangchilarning rahmsizligi va qonxo'rliqi, urushda hech qachon insonparvarlik ko'rsatmagan boshqa Qadimgi Sharq qo'shinlarining barcha jabr-zulmlaridan oshib o'tib ketgan. Ossurlar mag'lub bo'lgan dushmanlarni eng vahshiyona usullar bilan jazolaganlar. Bu Ossuriyada eng oddiy va qonuniy ish hisoblangan. O'sha davr yilnomachilari va rassomlari mag'lublarga nisbatan ishlatilgan jabr-zulm va jazolarni butun tafsilotlari bilan tasvir qilganlar. Tirik kishilarning terisini shilib olish, ko'zini o'yish, lab va iyagini teshib arqon o'tkazish, dorga osish, qoziqqa o'tqazish va shu kabi boshqa razil ixtirolar bo'ysundirilgan xalqlarni jazolash va qo'rqitishning tabiiy usuli hisoblangan. Bugina emas, ossur jangchilari, sarkardalari va podsholari asirga tushgan o'z dushmanlarini shahar darvozalari oldiga to'plab, ularni yoqib yuborganliklari ham ma'lum.

Xulosa: Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa sifatida aytish mumkinki, Qadimgi Ossuriyaning harbiy ishi unga zamondosh boshqa Sharq mamlakatlari harbiy san'atidan tubdan farq qilgan. Podsho Tiglatpalasar III (er. avv. 745-727 y.y.) davrigacha qo'shinlari xizmati evaziga yer oladigan jangchilardan iborat bo'lgan. Uning harbiy islohotidan so'ng, jangchilar qurollantirilgan. Qo'shin haqida quyidagilarni aytish mumkin:

- Ossuriya qo'shinlari safida harbiy asirlar ham xizmat qilgan,
- Ossuriya piyoda qo'shinlari yengil va og'ir qurollangan: piyodalar turiga bo'lingan,
- Og'ir qurollangan piyoda qo'shin himoya vositalariga qalqon, dubulg'a, sovutga ega bo'lib qilich va nayza bilan qurollangan,
- Yengil piyodalarga esa kamonchilar va palaxmonchilar kirgan ularda himoya vositalari bo'lmagan,

Ossuriyaliklarning harbiy yutug'i shundaki ular o'z davri uchun mutloqo yangilik bo'lgan "muhandislik" guruhlari va otlq jangchilarni kashf etib katta mahorat bilan undan foydalangan.

References:

1. Ravshan Rajabov. Qadimgi sharq harbiy san'ati: ilmiy risola , - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. -136 b.
2. Авдиев В.А. Қдцимги Шарк, тарихи. - Т.: 1964.
3. Kabirov Abdujabbor. Qadimgi sharq tarixi. - Toshkent:, 2018. -405 b.
4. Қадимги дунё тарихи. II қисм. Ю.С. Крушкол тахрири остида "Ўқитувчи" нашриёти. Тошкент – 1975.
5. Ражабов Р. Қадимги дунё тарихи. "Фан ва техника нашриёти ". Тошкент, 2009.